

BANK INQROZLARI

k.o'qit. **Kadirov U.R.**,

Abdusattorov N.I.

Talabalar: B21-16U MNT gr. TKTI, "SIM" kafedrası

***Annotatsiya:** Maqolada dunyodagi banklar, ularning ish faoliyati, funktsiya va qanday qilib inqirozga yuz tutishlari o'rganib chiqilgan.*

***Annotation:** the article explores the world's banks, their work activities, functions and how they face crisis*

***Kalit so'zlar:** Bank, bank tizimi, krizis, iqtisodiy inqiroz, moliyaviy inqiroz, kapital boyliklar, likvidlilik tuzog'i.*

Bugungi kunda banklar xilma-xil xizmat turini taqdim qilgani bois uning aslida ikkita asosiy vazifasi borligini unutib qo'yamiz. Vazifaning birinchisi — odamlardan olingan pulni saqlash bo'lsa, ikkinchisi esa foiz to'lashga rozi mijozlarga qarz berishdir. Bank tarixiga nazar solsak uning faoliyati pul bilan bog'liq bo'lgani uchun odamlar uni qabul qilmagan vaqtlar bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Pulga qiziqishni axloqsizlik degan jamiyatlar hatto fuqarolariga bankdan foydalanishni taqiqlagan davlatlar bo'lgan. Shunga qaramay, bank ishi xuddi tarixdek qadimiy. Qadimgi Bobil, Misr va Yunonistonda ham banklar bo'lgan. Odatda ibodatxonalar odam puli saqlab qo'yiladigan joylar bo'lgan. Miloddan avvalgi 210-yil Rimda maxsus qarorga binoan Forumda pul ayirboshlash uchun joy ajratib berilgan.

Umuman olganda "bank" so'zi Italiyada paydo bo'lgan. O'rta asrlarda pul almashtiruvchilar shahar ko'chalari yoki maxsus o'rindiqlarda o'tirgan. Italyanacha

“banko” soʻzi “oʻrindi” maʼnosini beradi. Shu soʻzdan hozirgi “bank” soʻzi kelib chiqqan.

Zamonaviy bank tizimi ilk bor 1587-yil Venetsiyada “Banko di Rialto” tashkil etilganida paydo boʻlgan. U mablagʻ qabul qilgan hamda sarmoyadorlarga maʼlum summa uchun chek yozishga ruxsat bergan. 1619-yil “Banko del Jiro” bu bankni egallab olib, tilla hamda kumush koʻrinishida omonat qabul qilish haqida qogʻoz tarqata boshladi. Ushbu qogʻozlar pul oʻrnida ishlatilgan. 1609-yil tashkil topgan “Amsterdam banki” ham “bank pullari” nomli qogʻozlar tarqatgan. 1694-yil Angliyada “Angliya banki” tashkil topgunga qadar bankir vazifasini zargarlar bajargan. U 1825-yilgacha Angliyadagi yagona bank boʻlgan. Amerikadagi ilk bank — Shimoliy Amerika banki Kongress tomonidan 1782-yilda tuzilgan.

Hozirda faoliyat yurituvchi dunyodagi eng qadimiy bank Italiyadagi Monte dei Paschi di Siena tarixi oʻz yakuniga yetmoqda. Italiya Iqtisodiyot vazirligi va UniCredit ushbu moliya tashkilotini sotib olish boʻyicha muzokaralarni toʻxtatganini eʼlon qildi. Italiyaning Siyena shahridagi bank deyarli 550 yildan buyon mavjud. Ammo oxirgi oʻn bir yarim yil ichida ishlar yomonlashgandan yomonlashgan. 2017 yilda u deyarli “qulab tushgan”. Rim oʻsha paytda Bryusselning ruxsati bilan kredit tashkilotini saqlab qolgan va hozirda bankning 64 foiz ulushi davlatga tegishli. Ammo Yevropa Ittifoqi besh yil ichida bankni xususiylashtirish boʻyicha shart qoʻygan. Muddat keyingi yilning yozida tugaydi. Milanning UniCredit bank guruhi Monte dei Paschiʼni sotib olmoqchi boʻlgan yagona tashkilot edi. Biroq, 24 oktyabr kuni rasman muzokaralar natija bermagani eʼlon qilindi.

Bank taqdiri Italiyaning hukmron koalitsiyasini parchalashi mumkin. Hatto uning baʼzi ittifoqchilari Bosh vazir Mario Dragini tanqid qildi. Ularning fikricha, Vazirlar Mahkamasi rahbari Bryusseldan xususiylashtirish muddatini kechiktirishni soʻrashga majburdir, eng kamida dunyodagi qadimiy bankni davlat nazoratida ushlab turish yoʻlini topishi kerak.

Bank inqirozining mohiyati

Har qanday jarayon yoki hodisa tadqiqini uning tushunchasi, kategoriyasini aniqlashdan boshlash masala mohiyati va xususiyatlarini chuqurroq anglashga imkon yaratadi. SHu sababli, hozirgi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozning mohiyatini to'laqonli anglash uchun ham iqtisodiy va moliyaviy inqiroz tushunchalarini bilish, ularni farqlay olish muhim sanaladi.

Iqtisodiy inqiroz - tovar va xizmatlarga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi muvozanatning buzilish holatidir. Iqtisodiy inqirozning oqibatlari sifatida real yalpi milliy mahsulotning kamayishi, ommaviy bankrotlik va ishsizlik, aholi turmush tarzining pasayishi kabilarni keltirish mumkin.

Iqtisodiy inqiroz (retsessiya) iqtisodiyotning [shunday holatiki](#), mamlakat yalpi ichki mahsulotining mutloq hajmi kamida ikki chorak mobaynida ketmaket qisqaradi.

Iqtisodiy inqiroz bozor iqtisodiyotiga xos hodisa bo'lib, ma'lum davriylik bilan takrorlanib turadi.

Umuman olganda, iqtisodiy nazariyada iqtisodiy inqiroz deganda mamlakat iqtisodiy holatining birdaniga yomonlashuvi tushunilib, u ishlab chiqarishning keskin [pasayishi](#), ishlab chiqarish aloqalarining buzilishi, korxonalarining bankrotligi, yoppa ishsizlik, milliy valyutaning devalvatsiyalanishi, kapitalning qochishi, aholi turmush tarzining pasayishi kabilarda namoyon bo'ladi.

Moliyaviy inqiroz nima?

Moliyaviy inqiroz ma'lum bir moliyaviy instrumentning qiymati [kutilmaganda keskin pasayishi](#), shuningdek, pulning etishmasligi holatini ifodalashda qo'llaniladigan tushunchadir. [Bundan tashqari](#), mazkur tushuncha moliya bozorida, xususan, fond bozorida moliyaviy aktivlar bahosining noxolis shakllanishi natijasida yuzaga kelgan «sovun ko'piklari»ning «yorilishi» holatini ifodalashda ham qo'llaniladi. Moliyaviy inqiroz bu davlat moliya mexanizmining tizimli buzilishi bo'lib, bunda inflyasiya ko'rsatkichining sezilarli darajada o'sishi, qimmatli qog'ozlar bahosining beqarorligi, byudjet daromadlarining uning xarajatlariga nisbatan keskin nomuvofiqligi, milliy pul birligi almashuv kursining beqarorligi va pasayishi, iqtisodiy sub'ektlar o'rtasida to'lovsizlik muammosining kuchayishi, kapitalning mamlakatdan tez sur'atlarda [chiqib ketishi](#), muomaladagi pul massasining pul muomalasi qonuni talablariga mos kelmasligi kabilarda kuzatiladi.

Moliyaviy inqiroz fond bozori hajmining 20 % dan ortiq kamayishi, banklararo kredit bozorida foiz stavkalarining ikki marta oshishi, milliy valyuta kursining 10 % dan ortiq pasayishi holatidir.

XX asrda iqtisodiy sikllarni aniq dalillar bilan davrlarga ajratishga bo'lgan ilmiy jamoatchilikning qiziqishi ortdi. Iqtisodchi olim Y. SHumpeter Ikkinchi jahon urushidan avval iqtisodiy sikllarga bag'ishlangan ikki tomli tadqiqotlarini chop etdi. U ilmiy izlanishlarida kapitalistik iqtisodiyotdagi uzoq muddatli tebranishlarni innovatsiyalar

bilan bog‘lashga muvaffaq bo‘ldi. Y.SHumpeter uzun sikllarnm iqtisodiy muvozanatning buzilishi va keyinchalik qayta tiklanishi jarayoni sifatida e’tirof etdi. Y.SHumpeter har bir sikl rivojlanishiningto‘rt fazasini ajratib ko‘rsatadi: yuksalish (gurkirab yashnash), retsessiya, depressiya va jonlanish.

Uning fikricha, yuksalish fazasi tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan yangi tovarlar va texnikalar ishlab chiqarishning joriy etilishi, yangi bozorlar va xom ashyo manbalarining ochilishi, xo‘jalik yuritishning yangi usul lari joriy etilishi va natijada yuqori daromad olish kabilar bilan belgilanadi. Samarali va progressiv innovatsiyalarning joriy qilinishi o‘zaro aloqador tarmoqlarni qamrab oladi va bu jarayonga ko‘p sonli tadbirkorlar jalb etiladi. Oqibatda iqtisodiyot muvozanat holatidan chiqadi va iqtisodiy o‘sish sur‘atlari tezlashadi. Retsessiya esa iqtisodiyotning muvozanat holatiga qaytishiga sabab bo‘ladi. Y. SHumpeter fazalar almashinishi sababini tadbirkorlar tomonidan olinadigan yuqori foydaning innovatsiyalar ishlab chiqarishni qanchalik to‘liq qamrab olishiga qarab tarqalishida (tadbirkorlar o‘rtasida bo‘linishida) ko‘radi. Depressiya fazasining yuzaga kelishi esa iqtisodiyotningo‘sish sur‘atlarini orqaga ketishiga nisbatan reaksiyasi va shartsharoitlarningyanada yomonlashuvi kutilishi bilan izohlanadi. Jonlanish fazasi innovatsiyalarning jamlanishi natijasida iqtisodiyotning qaytadan muvozanat holatiga qaytishiga zamin yaratadi.

«Inqiroz» tushunchasi biznes sikli konsepsiyasining komponenti bo‘lib, dastavval ortiqcha ishlab chiqarish va kapitalning ortiqcha jamlanishi bilan tavsiflangan. Keyingi davrlarda sanoat ishlab chiqarishdagi pasayish mavjud mablag‘laridan mahrum bo‘lgan ishsizlar soni-ningortishibilan birgakechdi. Ayni paytda qishloqxo‘ja-ligidan iqtisodiy faol aholining intensiv chiqib keti-shi kuzatildi, biroq bu aholining ma’lum qismi shahar-larda qandaydir ish bilan band bo‘lishi mumkin edi. Bundan tashqari, sanoat ishlab chiqarishning pasayishi xom ashyo va issiqlik resurslariga nisbatan talab va bahoning tushishi bilan namoyon bo‘ldi (oddiy akselera-sion bog‘liqlik).

Y. SHumpeterdan tashqari rus iqtisodchi olimi N.D. Kondratev ham qariyb yarim asrlik davrga ega bo'lgan uzun sikllar gipotezasi bilan iqtisodiy sikllarni davrlarga ajratishda muhim o'rin egallaydi.

N.D. Kondratev jahon hamjamiyati ishlab chiqarish kuchlarining yangi, rivojlanishning yanada yuqoriroq darajasiga o'tishini ko'zda tutib, mazkur sikllarning amal qilish mexanizmini ham asoslashga muvaffaq bo'ldi. Uning ilmiy izlanishida sikl ikki: ko'tarilish va pasayish fazalariga ajratiladi. Bu sikllar asosida yotuvchi kapitalning jamlanishi, markazlashuvi, bo'linishi va qadrsizlanishi mexanizmi bozor iqtisodiyoti rivojlanishining muhim omili hisoblanib, siklning pasayish to'lqinidan ko'tarilish to'lqiniga o'tishi va o'z [navbatida](#), yangi siklning ko'tarilish fazasiga o'tishini ta'minlashga xizmat qiladi.

N.D. [Kondratev fikricha](#), asosiy moddiy boyliklar (sanoat inshootlari, infratuzilmaviy qurilmalar), ishlab chiqarishning amaldagi texnik usullariga xizmat qiluvchi malakali ishchi kuchi natura va pul ko'rinishida yirik resurslarni taqozo etadi. Ishlab chiqarishning amaldagi texnologik usullariga investitsiyalarning qisqarishidan so'ng jamlanishi ma'lum vaqtni talab etadi va buni yangilash siklik xarakter kasb etadi. Uzun sikllar ichki endogen mexanizmining asosiy elementlari bo'lib, Kondratev fikricha, quyidagilar hisoblanadi:

1.

Kapitalistik iqtisodiyotning harakati bir necha muvozanat darajalari doirasida namoyon bo'ladi. Asosiy kapital boyliklarning (ishlab chiqarish infratuzilmasi va malakali ishchi kuchi) muvozanati xo'jalik va ijtimoiy hayotning barcha omillari bilan birgalikda ishlab chiqarishning mazkur texnik usulini belgilab beradi. Bunda muvozanatning buzilishi kapital boyliklarning yangi zaxiralarini tashkil etish zaruratini yuzaga keltiradi;

2.
asosiy kapital boyliklarning yangilanishi esa bir tekis kechmaydi, bunda hal qiluvchi rolni ilmiy texnik g'oyalar va innovatsiyalar o'ynaydi;
3.
uzun siklning davomiyligi jamiyat kapital boyliklari asosiy elementlaridan biri hisoblangan ishlab chiqarish infratuzilmaviy qurilmalarining o'rtacha hayotiy davri bilan belgilanadi;
4.
barcha ijtimoiy jarayonlar urushlar, inqiloblar, aholi migratsiyasi iqtisodiy mexanizmning qayta shakllanishi natijasidir;
5.
asosiy kapital boyliklarning almashinuvi va uzoq muddatga cho'zilgan iqtisodiy pasayishdan chiqish natira va pul ko'rmnishidagi resurslarning jamlanishini taqozo etadi. Etarli darajada jamlanmaga erishilgach esa, asosiy kapital boyliklarni radikal yangilash imkoniyati yuzaga keladi va bu o'z navbatida, iqtisodiyotni yangi ko'tarilish fazasiga olib chiqadi.

Bank inqirozini belgilovchi mezonlar

Inqiroz xususidagi adabiyotlarning aksariyatida inqirozning iqtisodiy sikllar bilan bog'lanishini kuzatish mumkin. Biroq ta'kidlash joizki, sikllarga asoslanib inqirozni oldindan aniq bashorat qilish hech kimga nasib qilmadi. Bundan ko'rinadiki, inqirozni bashorat qilib bo'lmaydi, ammo uni barcha kutadigan bo'lsa, ertagayoq ro'y beradi. Global moliyaviy inqiroz hozirgi kunda hammani hayratga solayotgan bo'lsada, XX asrning 70-yillaridan buyon inqirozli holatlarning yuz berishi oddiy hodisaga aylanib qoldi. Qator iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida 1970 – 2002- yillar davomida 117 ta tizimli bank inqirozi, 1980-2002- yillar mobaynida esa 77 ta tizimli inqirozlar yuzaga kelganligi tadqiq qilingan.

Bank inqirozi quyidagi holatlarda sodir bo‘ladi, agar:

- ishlaymaydigan aktivlarning bank tizimi yalpi aktivlaridagi ulushi 10 % dan ortiq bo‘lsa;
- bank tizimini qutqarish uchun sarflanadigan xarajatlar qiymatining mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi ikki foizdan oshiq bo‘lsa;
- banklarning bankrotlashuvi [yoki milliylashuvi kuzatilsa](#);
- hukumat moliya bozorlari va moliya institutlarini qutqarish uchun ekstraordinar choratadbirlarni qo‘llasa;
- hamma iqtisodiy va moliya inqirozlarning chuqurlashuvi, moliyaviy va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning pasayishining davomiyligi xalqaro va milliy doirada sodir bo‘lsa.

Bu o‘rinda moliyaviy inqiroz tushunchasining shakllanishiga nisbatan qarashlarni tadqiq qilishni lozim topdik. Dastlab davriy iqtisodiy inqirozlar to‘satdan boshlanganligi uchun ham «vahima» tushunchasi bilan ifodalanar edi. Birmuncha muddat o‘tgach esa, vahima «depressiya» deb atala boshlandi. Albatta, hozirgi vaqtning eng mashhur depressiyasi bu 1929- yilda oddiy moliyaviy vahimadan boshlanib Ikkinchi jahon urushiga qadar davom etgan Buyukdepressiyadir. 1929 -yilgi fojidan so‘ng iqtisodchilar va siyosatchilar bu holatni qayta takrorlamaslikka qaror qildilar. Bu vazifani samarali va talafotlarsiz bajarish maqsadida faqatgina «depressiya» so‘zining o‘zini iste’moldan chiqarishga muvaffaq bo‘lindi. 1937-1938 yillarda navbatdagi og‘ir depressiya sodir bo‘lganda esa, iqtisodchilar bu so‘zning o‘rniga, yanada jarangdor yangi «retsessiya» tushunchasini muomalaga kiritishdi.

Ammo qisqa muddatda «retsessiya» so‘zi ham nozik hissiyotli amerika ommasi uchun birmuncha qo‘poldek tuyuldi. So‘nggi retsessiya 1957-1958 yillarda yuz bergani e‘tiborga olinsa, shu paytdan buyon moliyaviy inqiroz ko‘rinishida [iqtisodiy pasayish](#), «orqaga ketish», «chetlashish» kabi tushunchalar foydalanila boshlandi.

Global moliyaviy inqiroz hozirgi kunda hammani hayratga solayotgan bo'lsada, XX asrning 70-yillaridan buyon inqirozli holatlarning yuz berishi oddiy hodisaga aylanib qoldi. Qator iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida 1970- 2002 yillar davomida 117 ta tizimli bank inqirozi, 1980-2002 yillar mobaynida esa 77 ta tizimli inqirozlar yuzaga kelganligi tadqiq qilingan.

Shuningdek, ayrim iqtisodchilar Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga (OESO) a'zo bo'lgan rivojlangan davlatlarda 1980-2000 yillar mobaynida 7 ta tizimli inqiroz, xususan, AQSH, Portugaliya va Italiyada kichik ko'lamdagi inqirozlar, YAponiya, Norvegiya, SHvetsiya va Finlyandiyada esa keng ko'lamli inqirozlarning yuzaga kelishini asoslashga harakat qiladi.

Norvegiya va Finlyandiyadagi inqirozlar moliyavii tartibga solish tizimidagi nuqsonlarning natijasi bo'lib, iste'mol va ko'chmas mulk uchun olingan tijorat kreditlari miqsorining keragidan ortiq darajada oshishiga va uyjoy hamda molmulk bozorida "ko'pik"larning avj olishiga sabab bo'ldi. Pirovardida bu inqiroz mamlakatlarning ishlab chiqarish salohiyatiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatdi.

1991 -1993 yillar davomida Finlyandiyada real uyjoy baholari 30 foizga pasaydi, SHvetsiyada esa mazkur davrda baholarning pasayishi 25 foizni tashkil qildi. Har ikki davlatda ham bank tizimini milliyashtirish choralari ko'rildi.(1-jadval) Yaponiyadagi inqiroz jarayonlari sezilarli darajada uzoq muddat davom etgani bois yalpi yo'qotishlar hajmi ham shunga mos ravishda yuqoridir. Ayni paytda, Yaponiya iqtisodiyoti "likvidlilik tuzog'i"ga tushib qolgan bo'lib, nol darajadagi foiz stavkalar monetar siyosat samarasini haqiqatda yo'qqa chiqarar edi. Zero, J.M.Keynsning "likvidlilik tuzog'i" konsepsiyasiga ko'ra, likvidlilik tuzog'i yuzaga kelganda foiz stavkasining amaldagi holatida aholi har qanday miqdordagi pul mablag'ini ham o'zida saqlashga harakat qiladi.

№	Yonalishlari	Mlrd AQSH dollar	Salmog‘i
1	Soliq yukini yengillashtirish	288	37%
2	SHtatlar va mahalliy hokimiyat organlarini soliqlardan ozod qilish	144	18 %
3	Infratuzilma va fan	111	14%
4	Ijtimoiy himoya	81	10%
5	Sog‘liqni saqlash	59	7%
6	Ta‘lim	53	7%
7	Energetika	43	5%
8	Boshqalar	8	1%
	Jami	787	100%

AQSHning inqirozga karshi choralar dasturi (American Recovery and Reinvestment Act)

Obama rejasida ko‘zda tutilgan chora-tadbirlar

- 3 mln. ish joylarini saqlab qolish va tashkil etish;
- sog‘liqni saqlash [tizimini modernizatsiya qilish](#);
- muqobil manbalardan energiya ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va 3 yil mobaynida uning hajmini ikki baravarga oshirish;
- federal mulkka taalluqli bo‘lgan (maktablar bilan birga) binoinshootlarning 75 foizini va 1 mln. xususiy uylarni ta‘mirlash;
- 7 mln. talabalar uchun grantlar tizimini moliyalashtirish hajmini oshirish, ta‘lim uchun to‘lovlar bo‘yicha soliqlarni kamaytirish;
- infratuzilmaga keng kulamli investitsiyalarni amalga oshirish, xususan, yullar, kupriklar, jamoat transport tizimini kurish va kayta ta‘mirlash, temir yul va aeroportlarni [modernizatsiyalash](#);

- soliklardan ozod kilish (solik kreditlari), solik stavkasini pasaytirish orkali uy xujaliklarining tulov kobilyatini oshirish;
- yetarli darajadagi shaffoflik, monitoring va javobgarlik darajasini ta'minlash imkonini berishi lozim.

Xulosa

Moliyaviy liberallashuv uzoq muddatga yuqori darajada foydali bo'lishiga qaramasdan, rivojlanayotgan davlatlardagi bizning tahlilimiz ko'rsatadiki, agarda ushbu jarayon to'g'ri boshqarilmasa, xalokatli natijalarni keltirib chiqaradi. Liberallashuv amalga oshirilayotganda to'g'ri tartibga solish/nazorat tizimi va ma'lumotlarning ochiqligi talablari to'g'ri yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, riskka moyillikni kamaytiruvchi zarur cheklovlar juda ham kuchsiz bo'ladi. Moliyaviy inqirozning oldini olish maqsadida, siyosat yurituvchilar o'zlarining moliyaviy tizimini liberallashtirishdan oldinto'g'ri institutsional infratuzilmani tashkil qilishi shart. Moliyaviy inqirozni oldini olish yuqorida tasvirlangan kuchli prudensial tartibga solish va nazorat hamda valyutalarning nomutanosibligini qisqartirishsiyosatini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Ushbu siyosatni amalga oshirish ko'p vaqt olishi bois, kreditlashga ba'zi cheklovlar joriy qilinishi barobarida moliyaviy liberallashuv bosqichmabosqich tatbiq etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://genderi.org/mavzu-bank-inqirozlari.html?page=22>
2. <https://qalampir.uz/uz/news/>
3. <https://sinaps.uz/bilasizmi/6388/>